

Взгляды восточных мыслителей на узбекскую народную музыку.

Старший преподаватель

Рамазонава Угилой Холмуродовна.

**Бухарский Государственного Университета
кафедры Музыкальное исполнение и культура**

oramazonova@gmail.com

АННОТАЦИЯ: В данной статье описаны уникальные особенности традиционного пения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Традиционный певец, музыка, певец, метод, исполнение, мастерство.

ABSTRACT: This article describes the unique features of traditional singing.

KEY WORDS: Traditional singer, music, singer, method, performance, skill.

Обучение молодого поколения, подрастающего поколения, а точнее, привитие его мышлению произведений композиторов и национальных песен, созданных на основе статусов и их народных песен, с каждым днем становится все более важным. Как отметил Президент, не зря говорили, что если мы хотим продвигать искусство и культуру, то, прежде всего, мы должны продвигать искусство классического статуса.

В музыковедении народов Средневековья Ближнего и Среднего Востока статусным представляет, главным образом, понятие аккордовых структур и создаваемых в соответствии с ними мелодий и песен. В ранний период макамы развивались в разрозненных формах, а в XIII веке Сафуддин аль-Урмави превратил их в теоретическую систему, состоящую из двенадцати основных макамов.

После XVII века система двенадцати статусов пришла в кризис, и на ее основе стали возникать народы Востока. В частности, в середине XVIII века в городе Бухаре, одном из крупных культурных центров Средней Азии, в творческом исполнении придворных музыкантов, певцов и композиторов сформировался Шашмакам, его еще называли Бухарским статусом, Бухара Шашмакам.

Шашмакам, созданный на основе музыкального богатства узбекского народа, в свою очередь оказал эффективное влияние на развитие современной музыки. Композиторы и композиторы Узбекистана продолжают широко использовать Шашмакам в своих произведениях.

Среди них М. Ашрафий, М. Бурхонов, К. Джаббаров, Т. Джалилов, Д. Зокиров, С. Калонов, Ю. Раджаби, Т. Содиков, Ф. Содиков, М. Тоджиев, О. Хотамов и другие добились значительных успехов в повышении потенциала статусов в песнях, романсах, хорах, симфониях и операх.

В 1972 году на студии «Узбектелефильм» под руководством Т. Акрамова был снят фильм «Шашмакам».

Историко-теоретические эстетические вопросы макама всесторонне изучаются музыковедами с далекого прошлого и по сей день.

В частности, в музыкальных трактатах средневековья приводятся аккорды и аккордовые структуры, характерные для восточной классической музыки, а также даны комментарии о построении звуковых линий и приемах, характерных для макамата и народной музыки.

В начале и середине XIX века появился специальный письменный сборник стихов о Шашмакаме - байозы.

Они включают в себя тексты газелей к макамам, показывают порядок рядов песен, в которых исполняются названия макамов и ответвлений.

Статусы Хорезма, записанные Камилем Хорезми и его сыном Мухаммадом Расулом с использованием линии танбура, также предоставляют ценную информацию о образцах Шашмакама XIX века.

В песнях Шашмакома, среди классиков узбекских и персидских поэтов Рудаки, Джамии, Лутфия, Наваи, Бабура, Физули, Хафиза, Амири, Надира, Зебуниса, Агахи и других, встречаются романтически-лирические, философские, наситатумуз, религиозные газели, а также , участвуют фольклорные квартеты.

Список использованной литературы:

1. Holmurodovna R. U. I., Oqila S. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 2 (47). – С. 87-88.

2. Kholmurodovna R. U., Obidovna R. M. Social norms, sanctions and personality //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 115-118.

3. Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.

4. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.

5. Raxmatova M. O., qizi Aslonova N. I. Today's Makom Traditions Spiritual Significance //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 340-342.

6. Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.

7. Рамазонова Ў. Х. ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, ГУРУҲ БИЛАН ИШЛАШ ВА УНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.

8. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.

9. Рамазонова У. Х., Эсанова М. Ж. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ К АНСАМБЛЕВОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1. – С. 88-91.

10. Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.

11. Ramazonova O. K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.

12. Features of Sound Recording in the Uzbek Singing Art

U H Ramazonova. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795 (546X),